

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706937>

KREATIV YONDASHUVNING TALABALARDA KASBIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHDAGI MEXANIZMLARI

Mamatova X.M

p.f.b.f.d. (PhD), dotsent, Guliston Davlat Pedagogika instituti

Xolmatova G.U

Guliston Davlat Pedagogika instituti 1-kurs magistranti

***Annotatsiya.** Maqolada kreativ yondashuvning talabalarda kasbiy sifatlarni shakllantirishdagi mexanizmlari tahlil qilinadi. Kreativ yondashuv ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda, talabalarda mustaqil fikrlash, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va murakkab muammolarni hal qilish kabi kasbiy sifatlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada kreativ yondashuvning pedagogik asoslari, uning ta'lim metodlaridagi qo'llanilishi va talabalarda kasbiy sifatlarni shakllantirishdagi roli batafsil ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar, interaktiv metodlar va simulyatsiya vositalari yordamida talabalar ijodkorlik va kreativ fikrlash ko'nikmalarini qanday rivojlantirishi mumkinligi haqida muhokama qilinadi. Ushbu maqola o'qituvchilar va ta'lim sohasida ishlayotgan mutaxassislar uchun kreativ yondashuvni ta'lim jarayonida qo'llashning ahamiyatini tushunishga yordam beradi.*

***Kalit so'zlar:** kreativ yondashuv, kasbiy sifatlar, ijodkorlik, pedagogik metodlar, interaktiv ta'lim, zamonaviy texnologiyalar, simulyatsiya metodlari, innovatsion fikrlash, muammolarni hal qilish, talabalar kompetensiyalari.*

***Annotation.** The article analyzes the mechanisms of the creative approach in the formation of professional qualities in students. A creative approach is important in increasing the efficiency of the educational process, in developing professional qualities such as independent thinking, developing innovative ideas and solving complex problems in students. The article examines in detail the pedagogical foundations of the creative approach, its use in educational methods, and its role in the formation of professional qualities in students. It is also discussed how students can develop creativity and creative thinking skills with the help of modern technologies, interactive methods and simulation tools. This article will help teachers*

and professionals working in the field of education to understand the importance of using a creative approach in the educational process.

Key words: creative approach, professional qualities, creativity, pedagogical methods, interactive education, modern technologies, simulation methods, innovative thinking, problem solving, student competencies.

Аннотация. В статье анализируются механизмы творческого подхода в формировании профессиональных качеств студентов. Творческий подход важен для повышения эффективности учебного процесса, развития у студентов таких профессиональных качеств, как самостоятельное мышление, развитие инновационных идей и решение сложных задач. В статье подробно рассматриваются педагогические основы творческого подхода, его использование в методах обучения, а также роль в формировании профессиональных качеств у студентов. Также обсуждается, как студенты могут развивать творческие способности и навыки творческого мышления с помощью современных технологий, интерактивных методов и инструментов моделирования. Данная статья поможет педагогам и специалистам, работающим в сфере образования, понять важность использования творческого подхода в образовательном процессе.

Ключевые слова: творческий подход, профессиональные качества, креативность, педагогические методы, интерактивное обучение, современные технологии, методы моделирования, инновационное мышление, решение проблем, компетенции учащихся.

Kirish. Kreativlik va innovatsion fikrlash har bir sohada, jumladan, ta'lim sohasida ham muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida talabalarning kasbiy sifatlarini shakllantirishda kreativ yondashuvlarning o'rni beqiyosdir. O'qituvchilar va ilmiy xodimlar talabalarni nafaqat asosiy bilimlar bilan ta'minlab qolmasdan, balki ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda kreativ metodlardan foydalanishadi [1].

Kreativ yondashuv — bu ma'lum bir masalani hal qilishda yangi va o'zgacha usullarni qo'llash, shuningdek, mavjud bilim va tajribani yangicha tarzda qarab chiqishdir. Bu yondashuv faqat san'at yoki ilm-fanda emas, balki ta'lim jarayonida ham muhim rol o'ynaydi. Kreativlik talabalar uchun bilimlarni nafaqat qabul qilish, balki mustaqil ravishda yangi g'oyalar ishlab chiqish, ularga analitik yondashuvni qo'llash imkoniyatini yaratadi. Ta'lim jarayonida kreativ yondashuvni qo'llash, talabalarda mustaqil fikrlash, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish va innovatsion yechimlar taklif etish kabi kasbiy sifatlarni shakllantiradi [2].

Pedagogika ilmida kreativ yondashuvning asoslari ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan. O'qituvchining kreativ yondashuvi, o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini va qobiliyatlarini hisobga olgan holda, o'zaro ta'sirlarni yangi, o'zgacha shakllarda amalga oshirishga qaratilgan. Kreativ yondashuv nafaqat talabalarni bilim bilan ta'minlash, balki ularning muammolarni hal qilish, innovatsion g'oyalar ishlab chiqish va tajriba asosida yangi natijalar olish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Pedagogik yondashuvlar, shuningdek, o'qituvchining o'quvchilarni motivatsiyalash, kreativ jarayonlarga jalb etish va faol ishtirokchilar sifatida rivojlantirishga yordam beradi [3].

Ilmiy adabiyotlarni tahlili. Kreativ yondashuvning talabalarda kasbiy sifatlarni shakllantirishdagi o'rni va mexanizmlari ko'plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Ushbu bo'limda ushbu mavzuga oid muhim ilmiy ishlar va ularda o'rganilgan asosiy jihatlar tahlil qilinadi [4].

Guilfordning kreativlik nazariyasi. Amerikalik psixolog J.P. Guilford kreativlikni inson tafakkurining muhim jihati sifatida qaraydi. U o'z tadqiqotlarida divergent fikrlashni kreativlikning asosi deb belgilaydi. Guilfordning nazariyasiga ko'ra, talabalarni kasbiy sifatlarni rivojlantirishda quyidagi omillar muhim:

- Divergent fikrlashni rag'batlantirish: Talabalarning bir muammoni bir nechta usulda hal qilish qobiliyatini oshirish.
- Ijodiy vazifalar orqali motivatsiya: Talabalarga noan'anaviy vazifalar berish orqali ularning ijodkorligini rivojlantirish [5].

E. Paul Torrance tomonidan ishlab chiqilgan Torrance Ijodkorlik Sinovi kreativlikni o'lchash va rivojlantirishda keng qo'llaniladi. Torrance ta'lim jarayonida kreativ yondashuvni joriy etishda quyidagilarni taklif etadi:

- Talabalarga ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar berish.
- O'quv jarayonini talabalarning shaxsiy qiziqishlariga mos ravishda tashkil etish.
- Tanqidiy fikrlash va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish [6].

Vygotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasi. L.S. Vygotskiy ta'lim jarayonida madaniy kontekstning ahamiyatini ta'kidlagan. Unga ko'ra, kreativlik insonning ijtimoiy tajribasi va madaniy muloqoti natijasida shakllanadi. Ushbu nazariya talabalarda kasbiy sifatlarni shakllantirishda quyidagi mexanizmlarni taklif etadi:

- Hamkorlikdagi ta'lim: Talabalar o'rtasida jamoaviy muhokamalarni tashkil etish.
- Madaniy boyliklardan foydalanish: Turli xil badiiy va ilmiy materiallarni ta'lim jarayoniga kiritish [7].

John Dewey ta'lim jarayonini talabalar uchun real tajribalarga asoslangan holda tashkil etishni taklif qiladi. Deweyga ko'ra, kreativ yondashuvni shakllantirish uchun:

- Amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish: Talabalar uchun hayotiy vaziyatlarni taqlid qiluvchi vazifalar yaratish.
- Tajribaviy o'rganish: Talabalarni mustaqil tajriba orttirishga rag'batlantirish [8]. Teresa Amabile ijodkorlikni ichki motivatsiya bilan bevosita bog'laydi. Unga ko'ra, talabalarning kasbiy sifatlarini shakllantirishda motivatsion muhit yaratish muhimdir. Amabilening fikricha:
 - Ichki motivatsiyani oshirish: Talabalar o'zlarining kasbiy faoliyatidan zavqlanishini ta'minlash.
 - Innovatsion fikrlash muhitini yaratish: Ijodiy fikrlarni rag'batlantiruvchi ta'lim uslublaridan foydalanish [9].

Benjamin Bloomning ta'lim maqsadlari taksonomiyasini yangilash asosida Anderson va Krathwohl kreativlikni eng yuqori daraja sifatida belgilaydi. Ushbu modelga ko'ra, talabalarning kasbiy sifatlarini rivojlantirish uchun quyidagi bosqichlarni tashkil etish lozim:

- Tahlil qilish: Talabalarning muammoni chuqur o'rganish qobiliyatini shakllantirish.
- Sintez qilish: Yangi g'oyalarni yaratish va ulardan foydalanish.
- Baholash: O'z faoliyatini mustaqil tahlil qilish va natijalarni baholash [10].

Muhokama va natijalar. Kreativ yondashuv talabalarda kasbiy sifatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yondashuv talabalarga o'z g'oyalarni ifodalash, muammolarni hal qilish va innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Kreativlik, shuningdek, talabalar o'rtasida ijtimoiy va emosional ko'nikmalarni, jamoada ishlash qobiliyatini oshirishga imkon beradi. Ta'lim muassasalarida kreativ muhitni yaratish, talabalar o'rtasida innovatsion g'oyalarni rivojlantirish va ularni amaliyotga tatbiq etishga yordam beradi. Bu jarayon kelajakda yangi ixtirolar va innovatsiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida talabalarni professional sifatlarda rivojlantirishda ijodiy yondoshuvning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyati va ularning professional faolligi, shu jumladan, mustaqil qarorlar qabul qilish, muammolarni hal etish va innovatsion yondoshuvlarni qo'llash kabi ko'nikmalarni rivojlantirish o'z navbatida ta'lim jarayonining sifatini oshiradi. Tadqiqotda ta'kidlanganidek, ijodiy yondoshuvning asosiy mexanizmlari – talabalar faolligini oshirish, ular bilan muloqot va hamkorlikni rivojlantirish, ta'limda interaktiv metodlarni qo'llash, va real hayotdagi muammolarni taqdim etish orqali amalga oshirilishi lozim [11].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ijodiy yondoshuv orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'zlashtiradilar. Bunday yondoshuvning ta'lim jarayoniga ta'siri shundaki, talaba o'zining professional

faoliyatini rejalashtirishda va professional muhitga moslashishda yanada muvaffaqiyatli bo'ladi. Misol uchun, tasavvur qiling, talabalar yangi bir texnologiya yoki metodologiyani o'rganishda o'zlarining ijodiy qobiliyatlarini ishlatishlari mumkin, bu esa ularga muammoni yangi va samarali usullarda hal qilish imkoniyatini beradi.

Shu bilan birga, ijodiy yondoshuvning talabalar motivatsiyasini oshirishdagi o'rni muhim. Talabalar o'zlarini faol ishtirokchi sifatida his qilishlari va o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Ijodiy jarayonlar orqali ular faqat yangi bilimlarni emas, balki o'z qobiliyatlarini, o'zligini kashf etishadi. Shu sababli, ta'limda ijodiy yondoshuvni qo'llash, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan birgalikda, talabalarning kelajakdagi professional faoliyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [12].

Kreativ yondashuv talabalarga quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

Innovatsion fikrlash: Talabalar yangi g'oyalar ishlab chiqish va mavjud muammolarni innovativ usullar bilan hal qilish qobiliyatini rivojlantiradilar.

Moslashuvchanlik: Talabalar turli vaziyatlarga moslashish va tezkor qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini egallaydilar.

Muloqot va hamkorlik: Kreativ yondashuv talabalar o'rtasida muloqot va hamkorlikni kuchaytiradi, bu esa jamoa ishida muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

Ijodiy yondoshuvning ta'lim jarayoniga ta'siri bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar kelajakda bir qancha muhim natijalarga olib kelishi mumkin. Birinchi navbatda, ta'lim tizimida ijodiy yondoshuvning keng qo'llanilishi, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida yangi pedagogik metodlarni sinovdan o'tkazish va rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Bu esa o'z navbatida o'quv jarayonining sifatini oshirish va talabalarni jamiyatda muvaffaqiyatli ishlashga tayyorlashga xizmat qiladi [13].

Kelajakda, ijodiy yondoshuvning metodologik asoslarini yanada chuqurroq o'rganish, uning ta'lim tizimiga qanday integratsiyalashishi kerakligini tahlil qilish talab qilinadi. Buning uchun pedagoglar va ilmiy xodimlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni sinchiklab o'rganib, ijodiy metodlarni samarali joriy etish bo'yicha yangi yondoshuvlarni ishlab chiqishlari zarur.

Bundan tashqari, kelajakda ijodiy yondoshuvning samaradorligini o'lchash uchun aniq ko'rsatkichlar va metodologiyalar ishlab chiqish muhimdir. Talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi interaktiv va ijodiy munosabatlarni rivojlantirish, shuningdek, ularning professional ko'nikmalarini mustahkamlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ta'lim jarayonida yuksak samaradorlikni ta'minlash imkoniyatlarini yaratadi.

Bundan tashqari, ijodiy yondoshuvni qo'llash, talabalarga nafaqat o'zining professional faoliyatiga tayyorlanish, balki hayotda yuzaga keladigan turli

muammolarni ijodiy va samarali hal qilish qobiliyatini ham beradi. Bu esa ularga kelajakda har qanday sohada muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini oshiradi.

Ijodiy yondoshuvning professional sifatlarni shakllantirishdagi o'rnini o'zgartirish ahamiyatga ega. U ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, talabalarni professional sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlash va ularning innovatsion qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Kelajakda ijodiy yondoshuvni yanada chuqurroq o'rganish va uning samaradorligini oshirish, ta'lim tizimining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Kasbiy sifatlarni talabalarda nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki ijtimoiy va shaxsiy xususiyatlarni ham o'z ichiga oladi. Kreativ yondashuv talabalarda quyidagi kasbiy sifatlarni shakllantiradi:

1. Mustaqil fikrlash: Kreativ fikrlash talabalarga muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlarni yaratish imkoniyatini beradi. Bunday fikrlash talaba o'ziga xos qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi.
2. Innovatsion yechimlarni taklif etish: Kreativ yondashuv talabalarga o'qish jarayonida o'zlarining innovatsion g'oyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu kasbiy sifat, talabalar kelajakda o'z mutaxassisliklari bo'yicha yangiliklarni kiritishda yordam beradi.
3. Ijtimoiy muloqot va jamoaviy ish: Kreativ yondashuv talabalarni jamoaviy ishda faol ishtirok etishga undaydi, bu esa ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.
4. Muammolarni hal qilish qobiliyati: Talabalar kreativ yondashuv yordamida kompleks masalalarni hal qilishda yangi metodlar va yechimlar ishlab chiqadilar [14].

Kreativ yondashuvni ta'lim metodlarida qo'llashning bir nechta shakllari mavjud. Quyidagi metodlar talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi:

1. Problemaviy ta'lim: Talabalar oldiga ma'lum bir masala qo'yiladi, va ular bu masalani hal qilish uchun turli usullarni izlaydilar. Bu metod talabalarda mustaqil fikrlash va kreativ yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi.
2. Projekt metodlari: Talabalar ma'lum bir loyiha ustida ishlashadi, bu esa ularning jamoaviy ish ko'nikmalarini va kreativ yondashuvini rivojlantiradi.
3. Interaktiv darslar: Dars jarayonida talabalarning faol ishtirokini ta'minlash, ularga yangi g'oyalar ishlab chiqishda yordam beradi. Interaktiv metodlar orqali talabalar yaratish jarayoniga faol jalb etiladi.
4. O'yin va simulyatsiya metodlari: Simulyatsiya va o'yinlar orqali talabalarga real hayotdagi muammolarni yechishda kreativ fikrlashni rivojlantirish imkoniyati beriladi.

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar kreativ yondashuvni shakllantirishda muhim vositaga aylangan. Zamonaviy texnologiyalar yordamida talabalarga o'quv materiallarini interaktiv tarzda o'rganish, virtual sinflarda fikr almashish va kreativ ishlanmalar yaratish imkoniyatlari yaratiladi. E-learning, o'yin asosidagi ta'lim vositalari, virtual laboratoriyalar va boshqa raqamli platformalar talabalarning ijodkorlik va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vositalardir.

Kreativ yondashuvning amaliy natijalari. Kreativ yondashuvni qo'llashning amaliy natijalari o'quvchilarda yuqori natijalar berishi mumkin. Masalan, yaratish jarayonidagi faollik, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanlik va zamonaviy metodlarni qo'llashga tayyorlik kabi sifatlar talabalar tomonidan o'zlashtiriladi. Bu, o'z navbatida, ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga, ijtimoiy va ishbilarmonlik muvaffaqiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi [15].

Kreativ yondashuvning ta'lim jarayonida, xususan, bo'lajak mutaxassislarining kasbiy sifatlarini shakllantirishdagi ahamiyati beqiyosdir. Kreativ metodlar yordamida talabalar o'zlari uchun yangi g'oyalar ishlab chiqishda, muammolarni hal qilishda va innovatsion yechimlarni ishlab chiqishda imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Kreativ yondashuv nafaqat bilimlarni o'zlashtirishni, balki ijtimoiy, shaxsiy va kasbiy rivojlanishni ham ta'minlaydi. Shuning uchun, ta'lim tizimida kreativ metodlarni qo'llashni kengaytirish va o'qituvchilarni yangi pedagogik yondashuvlar bilan tanishtirish zarur.

Xulosa. Kreativ yondashuv talabalarda kasbiy sifatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kreativ fikrlash va ijodiy metodlarni ta'lim jarayoniga joriy etish, talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham ta'minlaydi. Bu yondashuv talabalar o'z fikrlarini erkin ifoda etish, muammolarni innovatsion tarzda hal qilish va kelajakdagi professional faoliyatlariga tayyorlanish uchun zarur bo'lgan sifatlarini rivojlantirishga imkon yaratadi.

Kreativ yondashuvning eng samarali mexanizmlari sifatida interaktiv metodlar, guruhli ishlar, loyiha asosidagi ta'lim va real hayot muammolarini yechishga qaratilgan topshiriqlarni keltirish mumkin. Bunday yondashuv talabalarni mustaqil fikrlashga, jamoaviy ishda faol ishtirok etishga va innovatsion g'oyalarni amalga oshirishga undaydi. Shuningdek, bu yondashuv talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ularning kasbiy faoliyatga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi.

Kelajakda kreativ yondashuvni ta'lim tizimida yanada kengroq qo'llash, pedagogik metodlarni doimiy ravishda takomillashtirish va ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash orqali talabalarni muvaffaqiyatli professional faoliyatga tayyorlash

mumkin. Shuningdek, talabalarning kreativ qobiliyatlarini yanada oshirish uchun ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalarga asoslangan yangi metodologiyalar ishlab chiqish zarur.

Xulosa qilib aytganda, kreativ yondashuv, talabalarning kasbiy sifatlarini shakllantirishda samarali vosita bo'lib, ularni innovatsion, mustaqil va amaliy fikrlashga o'rgatish orqali kelajakdagi muvaffaqiyatli va samarali mutaxassislar sifatida shakllanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva, D. (2021). "Kreativ yondashuv va ta'lim". Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
2. Isroilov, R. (2019). "Talabalarda kasbiy sifatlarini shakllantirish". Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi.
3. Karimova, N. (2022). "Innovatsion ta'lim va kreativlik". Toshkent: O'zbekiston.
4. Robinson, K. (2001). "Out of Our Minds: Learning to Be Creative."
5. Guilford, J. P. (1967). *The Nature of Human Intelligence*.
6. Torrance, E. P. (1974). *Torrance Tests of Creative Thinking*.
7. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*.
8. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*.
9. Amabile, T. M. (1996). *Creativity in Context*.
10. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*.
11. Islomov, I. (2021). *Ta'limda kreativ yondoshuv: nazariy asoslar va amaliyot*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
12. Yusupov, R. (2021). *Ta'limda ijodiy yondoshuvning metodikasi va amaliy qo'llanilishi*. Toshkent: Akademiya.
13. Kuznetsova, V. & Petrov, A. (2021). *Fostering Creativity and Professional Skills in Students: Challenges and Opportunities*. *Pedagogical Review*, 22(4), 40-50.
14. Paxton, J. & Harris, M. (2020). *The Impact of Creative Approaches in Education on Professional Skill Development*. *International Journal of Educational Research*, 58(3), 198-210.
15. Karimova, M. (2020). *Talabalarda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish: kreativ metodlarning roli*. *Pedagogika jurnali*, 14(3), 23-30.

16. Z.M. Makhmudjonov, B.K. Xolyigitova, R.A. Azamatov, B.E. Chutanov. The role of management in the organization of the educational process. The way of science. 2023 №6 (112).
17. Makhmudjonov Z. Suyunova Y. (2022) Ecological characteristics of Hygromiidae family representatives. International conference on innovations in the field of education.
18. Makhmudjonov Z. Haqberdiyeva H. Suyunova Y. Ghaniyev B. (2022) Bioecological characteristics of *Leucozonella corona*. Research and education ISSN: 2181-3191 volume1| issue8|. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7358635>
19. Makhmudjonov Z, Khudoyberdiyeva S, Rahmonova Z, Haidarov I, Chutanov B, Khudoyberdiyev F. Conservation of some endemic species of the genera *leucozonella* and *archaica* and measures for their protection. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. Date of Publication: 22-02-2024. ISSN NO: 2771-8840
20. Makhmudjonov Z., Karshibayev J. The ecological characteristics and conservation measures of the endemic mollusk species *leucozonella corona*. scientific bulletin of NamSU. -2024/4. 189-191 P.
21. Makhmudjonov Z, Maxamadiev Z, Chutanov B, Xudoyberdiyeva S, Islomqulova R, Ismatov S, Xudoyberdiyev F, Raxmonova Z, Haydarov I, Isroilov Sh. Paedhoplita avlodi avlodi vakillarining ekologik xususiyatlari. Ilm fan muammolari magistrlar talqinida nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Qo'qon 2024. 61-64b.
22. Makhmudjonov Z., Abdurashitov S., Chutanov B. Distribution and lifestyle of *Leucozonella mesoleuca*. (2022) EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). SJIF Impact Factor 2022: 8.197| ISI I.F. Value:1.241| <https://doi.org/10.36713/epra2016>
23. Pazilov A, Kudratov J, Makhmudzhonov Z. New type of terrestrial mollusc of *Archaica* (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) from Central Asia. Int J Geogr Geol Environ 2019; 1(1):01-02. DOI: [10.22271/27067483.2019.v1.i1a.1](https://doi.org/10.22271/27067483.2019.v1.i1a.1)